

НОГИРОНЛИГИ БЎЛГАН БОЛАЛАРНИ ТЎЛАҚОНЛИ ХАЁТ ТАРЗИГА ТАЙЁРЛАШДА УЙДАГИ ЯККА ТАЪЛИМНИНГ ТАШКИЛИЙ-ПЕДАГОГИК АСПЕКТЛАРИ

Қодирова Ферузахон Усмановна
ЧДПИ, Махсус педагогика кафедраси mudiri,
п.ф.д., доцент

Умаралиева Муҳайё Абдугапаровна,
педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Аннотация

Ушбу мақолада инклюзив таълимнинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган. Шунингдек ногиронлиги бўлган болаларни ҳаётга тайёрлаш масаллари, индивидуал ёндашувнинг педагогик-психологик жиҳатлари илмий асослаб берилган.

Калим сўзлар: инклюзив таълим, таълимлаш, сенсор ёки руҳий нуқсонлар, якка тартибдаги таълим, таълики-педагогик аспектлар, ихтисослаштирилган муассасалар.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 12 октябрдаги 638-сон “Алоҳида таълим эҳтиёжлари бўлган болаларга таълим беришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори асосида тасдиқланган “Жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган болалар учун давлат ихтисослаштирилган таълим муассасалари тўғрисида”ги Низомнинг “Ўқувчиларни ихтисослаштирилган таълим муассасаларига қабул қилиш тартиби” тўғрисидаги 4-бобида “Ақли заиф болалар; хулқ-атворида оғир бузилишлар, хиссий-иродавий соҳасида (органик) нуқсонлари бўлган болалар; юрак-қон томири касалликлари бор болалар; таянч-ҳаракат аппаратида нуқсони бўлган, мустақил равишда ҳаракатлана олмайдиган ва ўз-ўзига хизмат кўрсата олмайдиган болалар; кўр-қар-соқов болалар; тез-тез такрорланадиган эпилептик тутқаноқдан азият чекадиган (эпилептик деменсия, кундузги ва тунги вақтларда тутқаноғи тез-тез такрорланадиган) болалар; марказий асаб тизимига шикаст етганлиги туфайли сийдик ва нажасини ушлаб туролмайдиган болалар”.

Санаб ўтилган ва бошқа узоқ муддат даволанишга муҳтож ҳамда таълимнинг уйда якка тартибдаги шаклига эҳтиёж сезадиган ногиронлиги бўлган болаларнинг ўқиши, тарбияланиши, зарурий комплекс ёрдам олиши “Жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган, шунингдек, узоқ вақт даволанишга муҳтож бўлган болаларга уйда якка тартибда таълим бериш тартиби тўғрисида”ги Низом асосида амалга оширилади. Мазкур Низом жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган, шунингдек, узоқ вақт даволанишга муҳтож бўлган болаларнинг уйда якка тартибда таълим олишларини ташкил этиш тартибини белгиловчи меърий-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Низом асосида уйдаги якка тартибдаги таълим учун асос бўлувчи ташхис билан касалланган ўқувчилар, агарда, олдин таълимга жалб этилмаган бўлган ҳолда, ёш жиҳатдан кичик синфларга рўйхатга олинадиган ва шу тартибда таълимга жалб этилади.

Уйда якка тартибда таълим олиш жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган, шунингдек, узоқ вақт даволанишга муҳтож ва тиббий кўрсатмаларга кўра доимий ёки вақтинча умумий ўрта таълим ташкилотлари ва жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган болалар учун давлат ихтисослаштирилган таълим муассасаларига қатнай олмайдиган ўқувчилар учун ташкил этилади ва ўқувчиларнинг таълим олишга бўлган ҳуқуқларини таъминлаш ҳамда уларнинг таълим олишлари учун зарур шароит яратиш мақсадини кўзлайди.

Бундан ташқари ногиронлиги бўлган болаларда чекланган имкониятларнинг ўрнини қоплаган ҳолда соғломлаштириш муҳитини ташкил этиш асосида умумий ўрта таълим олиш имкониятини яратиш мақсадида уйдаги таълим ташкил этилади. Ушбу мақсаддан келиб чиққан ҳолда уйда якка тартибдаги таълимни ташкил этиш куйидаги вазифаларни кўзлайди.

1. Ҳар бир болада фанлар кесимида академик билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш.
2. Ногиронлиги бўлган боланинг жисмоний ёки руҳий ривожланишига, теварак-атрофдаги дунё ҳақидаги тасаввурлари ва дунёқарашини шакллантириш.
3. Ногиронлиги бўлган болаларда ахлоқий-маънавий сифатлар ва ижтимоий ахлоқ кўникмаларини шакллантириш ва ватанпарварлик хис-туйғуларини таркиб топтириш.
4. Эстетик ҳис-туйғу ва тушунчаларни таркиб топтириш, илк меҳнат кўникмаларини шакллантириш ва касбга йўналтириш.

Уйда якка тартибда таълимга ногиронлиги бўлган болаларни қабул қилиш жараёнини ташкил этишда мактаб директорлари мактаб жойлашган ҳудудда яшайдиган уйда якка тартибда таълим олиш учун асос бўладиган касалликлар рўйхатида белгиланган касаллик аломатлари

бўлган ўқувчиларни аниқлайдилар, рўйхатга оладилар ҳамда уларни уйда якка тартибда таълим олиш учун уни доимий яшаш жойидаги туман (шаҳар) даволаш-профилактика муассасаларида фаолият кўрсатаётган тиббий-маслаҳат комиссияси кўригидан ўтказиш чора тadbирларини кўради. Якка тартибда таълим олиш учун асос бўладиган касаллик аломатлари кузатилган боланинг ота-онаси (уларнинг ўрнини босувчи шахслар) фарзандини тиббий кўрикдан ўтказиш учун тиббий-маслаҳат комиссиясига мурожаат қилади. Бунга сабаб шуки, ногиронлиги бўлган боланинг уйда якка тартибда таълим олишини белгилаш унинг доимий яшаш жойидаги туман (шаҳар) даволаш-профилактика муассасаларида фаолият кўрсатаётган тиббий-маслаҳат комиссиясининг тиббий хулосасига асосан туман (шаҳар) халқ таълими бўлими томонидан болани уйда ўқитишга рухсат бериш юзасидан буйруқ қабул қилади.

“Жисмоний, ақлий, сенсор ёки руҳий нуқсонлари бўлган, шунингдек, узоқ вақт даволанишга муҳтож бўлган ногирон болаларга уйда якка тартибда таълим бериш тартиби тўғрисида”ги Низомнинг 1-иловасида уйда якка тартибда таълим олиш учун асос бўладиган касалликлар рўйхати келтириб ўтилган бўлиб, бу касалликлар рўйхати 4 та турда ажратиб берилган. Улар қуйидагилар: 1) соматик касалликлар; 2) психоневрологик касалликлар; 3) хирургик касалликлар; 4) тери касалликлари.

Уйдаги якка тартибга жалб этилган ногиронлиги бўлган болалар яшаш худуди бўйича ёки умумтаълим мактабига, ёки ақли заиф болалар учун ихтисослаштирилган давлат таълим муассасаларида рўйхатда туради. Бу ҳолат болаларнинг интеллекти меъёردа ёки меъёрда эмаслиги билан тавсифланади.

Тиббий маслаҳат комиссиясидан болани ўтказиш учун ота-она (уларнинг ўрнини босувчи шахслар) томонидан қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилади:

1) касаллик тарихидан кўчирма;

2) касаллик бўйича қўшимча (зарурат бўлса) диагностика таҳлиллари натижалари ҳам тақдим этилади.

Ногирон боланинг тиббий кўриги тиббий-маслаҳат комиссиясига қилинган мурожаат асосида уч кун ичида ўтказилади. Тиббий кўрикда агар болада уйда якка тартибда таълим олиш учун асос бўладиган касалликлар мавжудлиги аниқланса ва ўз тасдиғини топса, комиссия томонидан: “Ўқувчининг уйда якка тартибда таълим олишга муҳтожлиги тўғрисида” тиббий хулоса расмийлаштирилади. Тартибга кўра, ота-оналар тиббий хулосани тиббий кўрик ўтказилган куннинг ўзида оладилар.

Уйда якка тартибдаги таълим олаётган ногиронлиги бўлган боланинг ёши, руҳий ҳолати, шу давргача қайси синфгача ўқиганлиги ҳисобга олиниб, мос синф журнали ҳамда ўқувчилар ҳаракати дафтаридаги синф рўйхатига киритилади.

Ногиронлиги бўлган болаларнинг атрофдагилар билан мулоқоти ва турли муносабатларда иштироки соғлом болаларга нисбатан мураккаброқ кечади. Шунинг учун мактаб директори ўқувчининг саломатлиги ҳолатини инобатга олиб, унинг соғлом болалар билан ўзаро мулоқот қилиш малакасини ривожлантириш ҳамда ҳаётга ижтимоийлашувига кўмаклашиш мақсадида ўқувчини инклюзив шароитда таълим олиши учун мактабдаги дарс машғулотларига, дарсдан ташқари ўтказиладиган маънавий-маърифий тadbирларга ҳамда коррекцион-ривожлантирувчи машғулотларга жалб қилиши мумкин.

Уйдаги таълимнинг самарали ташкил этилишида санаб ўтилган вазифалар интеграцион тарзда амалга оширилишига ҳам боғлиқдир. Чунки уй таълими оила ва мактаб ҳамкорлигининг бола имкониятига ва қизиқишларига йўналтирилсагина натижадорлиги ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Кодирова, Ф. У. (2020). Методик кластер – замонавий мактабда соғлом рақобат ричаги. *Ин Бошланғич таълимнинг долзарб масалалари: муаммо ва ечимлар мавзусидаги республика илмий-амалий онлайн конференция* (Vol. 2, No. 2, p. 5).

2.Кодирова, Ф. У. (2021). Педагогический инновационный кластер в инклюзивном образовании. *Academic research in educational sciences*, 2(3).

3/Usmanovna, Q. F., Olimovich, A. A., & Shuxratovna, S. Z. (2021). Early Inclusion is the Best Way to Socialize Children with Coxle Implants. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 8887-8897.

4.Кодирова, Ф. У., & Масалиева, Ш. З. Қ. (2020). ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА “SMART” ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ ИМКОНИАТЛАРИ. *Science and Education*, 1(Special Issue 4), 196-206.